

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДОШКОЛЬНИКОВ

Доно Нигматуллаевна Марасулова,

д.ф.п.н. (PhD), доцент кафедры Педагогике и психологии

Института технологии, менеджмента и коммуникации

Абдунабиева Аделла Абдурашид кизи,

студент направления Педагогике

Института технологии, менеджмента и коммуникации

АННОТАЦИЯ.

В этой статье говорится о применении современных ИКТ в дошкольном образовании. Одним из «помощников» нашим преподавателям, мотивирующих детей к получению знаний стали интерактивные доски Smart Board. Для детишек такое обучение становится захватывающей и веселой игрой, ведь вместе с основными дисциплинами они изучают методы работы с высокими технологиями.

Ключевые слова: информационно-коммуникационных технологий, дошкольное образование, интерактивные доски Smart Board, преподаватели, традиционные средства, дети старшего дошкольного возраста.

ABSTRACT.

This article talks about the application of modern ICT in preschool education. One of the “assistants” for our teachers, motivating children to acquire knowledge, are the interactive Smart Boards. For kids, this learning becomes an exciting and fun game, because together with the main disciplines, they learn how to work with high technology.

Keywords: information and communication technology, preschool education, interactive Smart Boards, teachers, traditional media, older preschool children.

Введение. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в учреждении дошкольного образования — одна из актуальных проблем. В научно-педагогической литературе психолого-педагогические, дидактические и методические подходы к использованию

компьютерных технологий обучения раскрыты в работах Н. Н. Антипова, А. П. Ершова, А. А. Кузнецова, М. П. Лапчика, В. С. Леднева, В. М. Монахова, Б. Е. Стариченко, В. Ф. Шолоховича и др. Вопросы внедрения компьютеров в учебный процесс рассматривались в исследованиях А. А. Абдукадырова, Ш. С. Ахрарова, Б. С. Гершунского, В. Ф. Горбенко, Л. И. Долинера, С. Р. Домановой, В. И. Журавлева, А. Г. Кушниренко, Е. И. Машбица, О. К. Тихомирова, А. К. Уварова, а также в ряде работ зарубежных исследователей (А. Борк, М. Лесперанс-Лабель, Т. Сакамото и др.). Созданию здоровьесберегающих технологий обучения и гигиены умственного труда при работе на компьютере посвящены работы Н. М. Амосова, Г. М. Лисовской. Формированию интереса к деятельности с компьютером у детей старшего дошкольного возраста посвящено диссертационное исследование Е. В. Ивановой, а педагогические условия познавательного развития старших дошкольников в режиссерской игре с применением компьютерных средств рассмотрены в исследовании Г. П. Петку.

В настоящее время компьютер, ноутбук в учреждении образования — это не модные аксессуары, а необходимые и эффективные средства повышения качества образовательного процесса. Постепенно педагоги используют компьютер в учреждении дошкольного образования не только как средство принятия управленческих решений, формирования информационного банка или общения с помощью интернет-ресурсов, но и как дополнительное средство образования детей дошкольного возраста.

Важнейшим компонентом современных информационных технологий, используемых в дошкольном образовании, стали электронные интерактивные доски. [1, 69]

Актуальность нашего исследования заключается в том, что мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию, как первому звену непрерывного образования: образования с использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет).

Одними из основных принципов обучения детей дошкольного возраста являются наглядность, сознательность и активность детей в усвоении и

применении знаний. Мощным современным инструментом для дошкольных образовательных организаций является интерактивная доска.

Целью работы явилось использование интерактивной доски SMART Board и программы SMART Notebook в практике работы педагогов, совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогов для повышения качества образования, их способности работать с интерактивным оборудованием.

Исходя из цели мы определили задачи исследования:

1. Изучить функциональные возможности интерактивной доски Smart Board и программы SMART Notebook .
2. Повысить профессиональное мастерство педагогов.
3. Обеспечить взаимодействие между педагогами таким образом, чтобы полученная информация превращалась в их личное знание.
4. Создание методики использования интерактивной доски в образовательной работе с детьми 5-6 лет

Однако приходится констатировать, что интерактивные доски еще достаточно редкое явление в стенах учреждения дошкольного образования. Интерактивная доска — это сенсорный экран, работающий, как часть системы, в которую также входят компьютер и мультимедийный проектор. Компьютер передает сигнал на проектор, который высвечивает изображение на интерактивной доске. Она работает одновременно и как обычный экран, и как устройство управления компьютером. Достаточно только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу. Используя доску, можно открывать любые файлы (графические, видео, аудио), работать с интернетом, писать поверх любых приложений, видеоизображений с помощью специальных маркеров. Для интерактивной доски Smart Board программным обеспечением является Smart Notebook. Эта программа открывает педагогу практически безграничные возможности использования интерактивной доски в работе с детьми, так как весьма серьезно расширяются границы предъявления учебной информации. Она способствует тому, что можно в разы поднять интерес ребенка к образовательному процессу, благодаря игровым элементам этой программы. Использование интерактивной доски позволяет задействовать все основные сенсорные системы детей дошкольного возраста — визуальную, слуховую и кинестетическую, что делает образовательный процесс более успешным. Особое

значение психологи придают кинестетической системе, так как именно с ней связано явление моторной памяти и возможность довести навыки до автоматизма. Китайская мудрость «Расскажи мне — и я забуду. Покажи мне — и я запомню. Вовлеки меня — и я научусь» наилучшим образом характеризует основной принцип проведения занятия с использованием интерактивной доски. [2, 29-34]

По результатам мониторинга ЮНЕСКО, проведенного в различных странах мира, только 10% детей дошкольного возраста обучаются через слово. Как показывают данные — экранно-звуковое представление материала повышает эффективность запоминания до 50%. Это лишний раз доказывает, что учебное содержание для детей должно быть представлено не только словом, но и обязательно деятельностью с разнообразными по форме предъявления средствами обучения.

Благодаря мультимедийному способу подачи информации дети легче усваивают представления о форме, цвете и величине; глубже постигают понятия числа и множества; у них быстрее развивается умение ориентироваться на плоскости и в пространстве; совершенствуются познавательные психические процессы; активно пополняется словарный запас.

Интерактивная доска позволяет педагогу использовать в процессе обучения изображения, текст, звук, видео, ресурсы Интернет и другие материалы. Поэтому возможно одновременное воздействие на все каналы восприятия информации (визуальный, слуховой, кинестетический), что позволяет учитывать индивидуальные особенности восприятия информации каждого ребенка.

Интерактивность позволяет создать более комфортные условия обучения, при которых ребенок чувствует свою успешность, что делает успешным и сам процесс обучения. Так, применение интерактивной доски в образовательном процессе позволяет перейти от объяснительно-иллюстративного метода обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом взаимодействия. Это способ познания, основанный на диалоговых формах общения, это как бы «глубокое погружение» в общение, при котором у детей формируются умения действовать совместно с другими детьми и взрослыми. [3, 40] Интерактивная доска часто воспринимается детьми как интересная игрушка; сенсорные интерактивные доски позволяют дошкольнику просто прикоснуться к картинкам, чтобы сделать выбор и ответить на вопрос или решить несложную

задачу. Используя крупные яркие изображения, передвигая буквы и цифры, составляя слова и предложения, оперируя геометрическими фигурами и различными объектами простым движением рук, дошкольники становятся интерактивными участниками процесса «живого» обучения.

Сегодня уже многие детские сады оснащены интерактивными досками, но при этом в дошкольных образовательных организациях немногие воспитатели хорошо осведомлены о том, как это средство применяется на практике, какие функции его можно использовать в обучении и развитии детей дошкольного возраста.

В Международной школе «Al-Beruniy» интерактивная доска в образовательном процессе используется более двух лет. Нами было проведено несколько открытых занятий с детьми Preschool в целях обмена педагогическим опытом между преподавателями школы. Занятия проводились с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет).

Работать с доской просто и удобно для педагога, понятно и интересно детям, что позволяет достичь хороших образовательных результатов. Мы убедились в том, что интерактивная доска может успешно использоваться в образовании дошкольников и способствовать повышению качества получаемых образовательных результатов. Однако для этого преподавателям необходимо изучать все ее возможные функции, не ограничиваясь использованием интерактивной доски в качестве простого экрана и демонстрируя на ее поверхности электронные презентации.

Использование такого технического средства обучения как интерактивная доска предполагает создание материально-технической базы в учреждении дошкольного образования. Если многие школы уже оснащены интерактивными досками и учителя на протяжении ряда лет их широко используют в работе и с младшими, и старшими школьниками на уроках по разным учебным дисциплинам, то в детском саду это техническое средство обучения по-прежнему большая редкость. В учреждениях дошкольного образования должна быть хотя бы одна интерактивная доска. Ею можно оснастить одно помещение в детском саду, которое может выполнять функции: комнаты интерактивного обучения; развлекательного и игрового центра; информационно-методического центра, в котором бы проводились педсоветы, презентации опыт работы на методических

объединениях; центра взаимодействия учреждения дошкольного образования с семьей. Использование интерактивной доски в данном случае будет способствовать повышению педагогической компетентности родителей, их активности, даст возможность строить открытый диалог с родителями на родительских собраниях, решать педагогические ситуации на наглядных примерах, позволит презентовать опыт работы педагога с детьми, где каждый родитель может увидеть своего ребенка в развитии. Кроме того, в детском саду могут функционировать разнообразные кружки, занятия в которых проводятся с использованием интерактивной доски. Но для повышения эффективности образовательной работы с детьми, с нашей точки зрения, интерактивные доски должны быть в группах детей старшего дошкольного возраста.

Следует уделить особое внимание развитию информационной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации. Педагоги в рамках курсов повышения квалификации могут пройти обучение по образовательной программе и освоить программное обеспечение Smart Notebook. Однако, как показали результаты нашего исследования, внедрение в работу учреждения дошкольного образования компьютерных технологий связано с рядом проблем: во-первых, нежелание педагогов с большим стажем работы осваивать информационные технологии; во-вторых, боязнь применения новых информационных технологий; в-третьих, незнание эффективности применения информационных технологий; в-четвертых, неумение применять свои знания информационных технологий в работе с детьми. Только творческие педагоги, стремящиеся идти в ногу со временем, изучившие возможности использования и внедрения интерактивной доски в свою практическую деятельность, смогут модернизировать образовательный процесс, повысить его эффективность. А именно: ставить и решать принципиально новые задачи по совершенствованию образовательной работы; переосмыслить пути решения традиционных задач и напрямую управлять качеством работы с детьми; сделать занятия по-настоящему привлекательными, современными благодаря дизайну представляемой информации перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия, что в свою очередь, способствует осознанному усвоению знаний; вывести работу учреждения

дошкольного образования на новый качественный уровень, обновить методику образовательного процесса. [4, 63]

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- использование интерактивной доски в учреждении дошкольного образования является обогащающим и преобразующим фактором развивающей предметной среды;

- интерактивная доска может быть использована в работе с детьми старшего дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических, эргономических и психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций;

- введение современных информационных технологий, в том числе и интерактивной доски в систему дошкольного образования предполагает органическое сочетание традиционных и компьютерных средств развития личности ребенка.

Так как только педагог со всей присущей ему эмоциональностью и любовью может открыть перед детьми окружающий мир, развить в детях чувство эстетического восприятия его, бережного отношения к нему. Поэтому интерактивная доска и другие информационные технологии предоставляют педагогам очень эффективные, но только вспомогательные материалы.

REFERENCES:

1. Горвиц Ю. М. Новые решения Apple для образования / Ю.М. Горвиц // Информатика и образование. - 2003. - № 2. - С. 69.
2. Крицук Т.В. Принцип наглядности в процессе использования интерактивного оборудования / Т.В. Крицук // Веснік адукацыі. – 2013. - № 1. С. 29-34.
3. Усенков Д. Ю. Интерактивная доска Smart Board: до и во время урока / Д, Ю. Усенков // Информатика и образование. - 2006. - № 2. - С. 40.
4. Усенков Д. Ю. Школьная доска обретает «разум» / Д, Ю. Усенков // Информатика и образование. - 2005. - № 12. - С. 63.